

IJTIMOYIY TARBIYA JADIDLAR NAZDIDA (HOJI MUIN MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507033>

O'.I. Abdullayeva

TDPU katta o'qituvchisi

M. Maxamatjonova

TDPU Jismoniy madaniyat talabasi

O'zbekistonning hozirgi taraqqiyotida yosh avlodni ijtimoiy faol shaxslar sifatida voyaga yetkazish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki hozirda respublikamizning qariyb ko'p qismini yoshlar tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov "Yoshlarimizning madaniy saviyasini yuksaltirish, ma'naviy olamini boyitish va go'zallikka intilishni kuchaytirish" vazifasini alohida ta'kidlab o'tgan.Ularning bu goyasini davom ettirgan holda hozirda yurtboshimiz tomonidan ham qator qaror va qonunlar bilan birgalikda alohida e'tibor berilib, keng imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Bu esa o'ziga xos ijtimoiy tarbiya jarayonini yo'lga qo'yishni taqozo etadi.Albatta tarbiya bor joyda yuksalish va o'sish mavjudligini har bir inson yaxshi biladi. Jadid ma'rifatparvarlari o'zlarining qator asarlarida tarbiya mavzusiga juda ko'p murojaat etishgan.

Ajdodlarimizning ijtimoiy, ma'naviy qadriyatlariga asoslangan ta'limotlaridan foydalanish, ijtimoiy hayotga tatbiq etish asosida qator har xil ma'naviy tahdidlar va tanazzulga uchrashdan himoyalab kelgan.Xususan, jadid ma'rifatparvarlarining ma'naviy merosi va ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari yosh avlodning kamol topib o'sib ulg'ayishida asosiy manbalardan hisoblanadi.

Jadid ma'rifatparvarlari M.Behbudiy, A.Shakuriy, A.Avloniy, H.Muin, M.Abdurashidxonov singari ma'rifatparvar fidoyilarning qoldirgan o'lmas merosi bugungi kunda ham ma'naviyatimizni yuksaltirishi,yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi.

Jadidlar o'zlarining harakat dasturlarida yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishning eng maqbul yo'llarini, diniy va dunyoviy ilm berish bilan birga millat farzandlarini zamonaviy ilm olish uchun rivojlangan chet davlatlarida ilm olishlari va ularning dunyoqarashini oshirish kerakligini ham ta'kidlashgan. Ular turmushdagi qoloqlik, ilmsizlik, g'arib va

qashshoqlikdan faqat milliy ongini shakllantirish orqali xalos bo'lish mumkinligini ijtimoiy faol harakatlari natijasida o'zlarining asarlari, gazeta va jurnallardagi chiqishlari orqali ko'rsatib boradilar. Tarixdan yaxshi ma'lumki, Behbudiy: "Haq olinur, berilmas. Har bir millat va mamlakat xalqi o'zining huquqi, dini va siyosatini harakat va ittifoq ila boshqalardan oladi. Biz musulmonlar, xususan Turkiston musulmonlari istaymizki, hech bir kishi bizning din va millatimizga zulm va tahdid qilmasun va bizni ham boshqalarga tahdid qilmoqlikka aslo fikr va niyatimiz yo'q" - deb yozadi.

Shu davrning yosh jadidlaridan biri Ismatulla Rahmatullayev: "Yosh avlod eng avvalo ilm-fan taraqqiyotidan xabardor bo'lishi mehnatning tagi rohat ekanligi, xalq to'q bo'lsa, mamlakat obod bo'ladi, bekorchidan hamma bezor. Tirik bekorchidan o'lik afzal." - degan fikrlari orqali yoshlarga tavsiya beradi.

Ijtimoiy tarbiyaga oid pedagogik merosimizda jadid ma'rifatparvarlaridan biri Hoji Muinning (1883-1942) qarashlari ham muhim o'rin tutadi. Hoji Muin 1900 yili ma'rifatparvar Sayidahmad Vasliy (1869-1925) bilan tanishib, undan saboq oladi. Uning o'zi "Vasliy" nomli maqolasida ilk ustoziga shunday baho beradi: "Vasliy XX asr boshlarida maydonga otilib chiqib, usuli jadid maktablariga yordam va tarafdorlik eta boshlagan haqqoniy olimlarimizdan biridir". Vasliy Hoji Muinning diniy va dunyoviy ilmlar egasi bo'lib yetishida katta ta'sir ko'rsatdi.

1901 yildan boshlab Hoji Muin maktabda o'qituvchilik qila boshladi va 1903 yili hatto Samarqandning Xo'ja Nisbatdor mahallasida o'z hisobidan yangi usuldagi maktab ochdi. 1903 yili u Mahmudxo'ja Behbudiy bilan tanishdi va umrining oxirigacha unga munosib shogird bo'lib qoldi. 1909 yildan Abdurauf Fitrat bilan do'stlashib, hamkorlik qila boshladi. Hoji Muinning ijtimoiy faol va yetuk pedagog bo'lib yetishida ana shu uch shaxs - Vasliy, Behbudiy va Fitratlarning ta'siri katta bo'ldi.

Hoji Muin turkiy, fors-tojik, arab va rus tillarini mukammal bilar edi. Bu hol uning ijtimoiy pedagog sifatida voyaga yetishida muhim ro'l o'ynagan. U jadid ma'rifatparvarlari orasida ijtimoiy tarbiya to'g'risida eng ko'p fikr yuritgan pedagoglardan hisoblanadi. Uning fikricha, millatning baxti - ijtimoiy muammolarni hal etishdadir. Bu haqda shunday yozadi: "Dunyoda o'zining hayotini himoya qilmoqchi va o'z maishatini (turmush tarzini) ta'min etmoqchi bo'lg'on kishining tabiat qonunlari va hayot sharoitlari qanday tadbirlar ko'rarga va qanday choralar izlarga tutunmog'i qancha lozim bo'lsa, sarbastona va ma'sudona bir suratda yashajakchi bo'lg'on bir millatning hay'at majmuasi ham ijtimoiy

hayotindagi vazifalarni bajarishga bog'liqdir». Demak, bu fikrdan shunday xulosalar kelib chiqadi:

- alohida shaxsni ijtimoiy tarbiyalash bilan millatning (jamiyatning) ijtimoiy muammolarini hal qilish mumkin;

- shaxsni ijtimoiy tarbiyalash tabiat qonunlari va real ijtimoiy sharoitlarga asosan amalga oshiriladi;

- ijtimoiy tarbiya vositasi asosida shaxs mas'udona (baxtni) hayot kechirishga yo'naltiriladi.

Bunday qarash XX asr I choragida jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega edi. Diqqat qilinsa, unda tarbiyaning dunyoviylik printsipiga amal qilish ilk rejaga qo'yilmoqda. Hoji Muin ijtimoiy tarbiyada dunyoviylik printsipiga asoslanish masalasiga doir fikrida umrining oxirigacha qoldi. U nohaq ravishda "xalq dushmani" sifatida qamoqqa olinganida ham o'z fikridan qaytgan emas. Pedagogning asarlarini tahlil qilish shunday mulohazaga olib keladi: ijtimoiy tarbiya jamiyat rivoji uchun zaruratdir va u keng ko'lamda olib borilishi kerak.

Hoji Muin ehtiyoj darajasidagi ijtimoiy tarbiyani yo'lga qo'yish uchun quyidagilarga amal qilishni tavsiya qiladi:

1. Oilani isloh qilish. Bunda nikohning ixtiyoriyligi va qonuniyligiga qat'iy rioya qilish; to'y, nikoh va ta'ziya marosimlaridagi isrofgarchiliklarga chek qo'yish; oilada bola tarbiyasiga alohida e'tibor berish muhimdir.

2. Bolalar bog'chalari tashkil qilish. Bunda taraqqiyparvarlik mamlakatlarda kuzatilganidek, turar joylarning eng yaxshi maskanlarini bolalar bog'chalariga aylantirish va ularda yuksak darajadagi tarbiyani yo'lga qo'yish katta ahamiyatga egadir.

3. Ta'lim maskanlarini kengaytirish. Buning uchun yangi usuldagi maktablarni ko'paytirish, xalq dorilfununlari ochish, qizlar maktablari tashkil qilish, turli kasb-hunar o'rgatuvchi o'quv kurslari tashkil etish va o'qituvchilar tayyorlashni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

4. Matbuotni kuchaytirish. Bunda kundalik gazeta, jarida (jurnal) va devoriy varaqalarni nashr etishga va ular vositasida "xalqning ko'zini ochish" ga e'tibor berish muhimdir.

5. Davrning ilg'or kishilaridan ibrat olish. Bu borada pedagogimiz o'z davrining mashhur kishilari Behbudiy, Vasliy, Shokir Muxtoriy kabilarni namuna sifatida tasvirlab ko'rsatadi.

6. Ijtimoiy illatlarni isloh qilib borish. Bunda boylikka o'chlik, poraxo'rlik, tanballik, g'ofillik, xiyonatkorlik, bahillik kabi xulqiy illatlarni bartaraf qilishga e'tibor berish ahamiyat kasb etadi. Ma'lum bo'ladiki, Hoji

Muin o'z davrida bugungi kunimizga hamohang bo'lgan qarashlarni ilgari surgandi. Shu tariqa u o'z davrida keng ko'lamli ijtimoiy tarbiyaning yo'lga qo'yilishini orzu qilgandi. Shunday qilib, Hoji Muin ijtimoiy tarbiya masalasida o'ziga xos qarashga ega edi. Bu qarash bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganligi bilan diqqatni tortadi. Negaki uning maqsadi odamlarni "ijtimoiy xastaliklardan xalos etish" edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOLAR:

1. I.A. Karimov. Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch.-T-2008.
2. Hoji Muin. Tanlangan asarlar.- T-2005.
3. Qosimov B, Dolimov U. Ma'rifat darg'alari.-T-1980.
4. Behbudiy M. Tanlangan asarlar.-T: Ma'naviyat 2009
5. Sh.Rahmatullayev." Alifbe ta'limi" 1915